

ANALIZA FINANSIJSKIH IZDVAJANJA ZA ODBRANU OD STRANE "SVETSKIH SILA" U PERIODU OD 2020. DO 2024. GODINE

ANALYSIS OF FINANCIAL ALLOCATIONS FOR DEFENSE BY "WORLD POWERS" IN THE PERIOD FROM 2020 TO 2024

TANJA MLADENOVIĆ¹, TAMARA DINIĆ², VINKO ŽNIDARŠIČ³

¹ Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, tanja.mladenovic@va.mod.gov.rs, 0009-0002-3755-6419

² Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, tdinic.nir@gmail.com, 0009-0004-4377-8485

³ Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, vinko.znidarsic@gmail.com, 0000-0002-1449-0448

Rezime: U ovom radu analiziraju se finansijska izdvajanja za odbranu tri velike sile – Velike Britanije, Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država – u periodu 2020–2024. godine. Cilj rada jeste da se utvrde trendovi i prioriteti u finansiranju sistema odbrane u posmatranim državama, kao i da se istraži da li postoje razlike u strategijama ulaganja. Primenjena je komparativna analiza na osnovu sekundarnih podataka zvaničnih izvora, a rezultati su prikazani tabelarno i grafički. Nalazi pokazuju razlike u strukturi budžetskih izdvajanja, kao i u pristupu modernizaciji i strateškom planiranju sistema odbrane. Rezultati mogu doprineti boljem razumevanju geopolitičkih prioriteta i vojnih potencijala ovih zemalja.

Ključne reči: Izdvajanja za odbranu, vojni budžet, bruto domaći proizvod, komparativna analiza.

Abstract: This paper analyzes the financial allocations for the defense of the three great powers - Great Britain, Germany and the United States of America - in the period 2020-2024. year. The aim of the work is to determine the trends and priorities in the financing of the defense system in the observed countries, as well as to investigate whether there are differences in investment strategies. A comparative analysis was applied based on secondary data from official sources, and the results were presented tabularly and graphically. The findings show differences in the structure of budget allocations, as well as in the approach to modernization and strategic planning of the defense system. The results can contribute to a better understanding of the geopolitical priorities and military potential of these countries.

Keywords: Defense allocations, military budget, gross domestic product, comparative analysis.

1. UVOD

Sagledavajući finansiranje sistema odbrane mogu se uočiti određene vrste ulaganja, kao što su ulaganja u vojnu opremu, obuku pripadnika, personalne troškove, infrastrukturu, logistiku, istraživanje i razvoj. Svaki od ovih pojedinačnih elemenata iziskuje značajna finansijska sredstva za nabavku, održavanje kao i unapređenje sistema u celosti u cilju razvoja i unapređenja odbrambenih sposobnosti zemlje. Inicijalni razlog kontinuiranog finansiranja sistema odbrane predstavlja bazu za prosperitet države u celosti. Naročito jer se prilikom posmatranja svetske scene može se uvideti niz pretnji po bezbednosti i stabilnost jedne države, ali i regiona. Neki od aktuelnih izazova na svetskoj sceni su: terorizam, sajber rat, regionalni sukobi, zaštita resursa i odvracanje od vršenja političko-ekonomskih uticaja. Istovremeno, finansiranje odbrane doprinosi ekonomskom rastu i razvoju privrednog sistema država kroz otvaranje novih radnih mesta u odbrambenoj industriji, ali se pravi i osnova za podršku stvaranju ekonomskih veza sa stranim investitorima.

Odbrambena industrija je značajan izvor zapošljavanja jer usled priliva stranih i domaćih investicija dolazi do otvaranja novih radnih mesta i stvaranja mogućnosti za prekvalifikaciju ili obuku stanovništva, te se takvim pristupom pokreće tehnološki napredak. Ulaganjem u odbranu, države mogu stimulisati svoje ekonomije i podsticati inovacije u različitim sektorima.

Finansiranje odbrane omogućava zemljama da održe jake diplomatske odnose i saveze. (Sojanović, S., Nikolić, S., 2009: 2) Sporazumi o saradnji u oblasti odbrane često zahtevaju finansijske doprinose, a

ispunjenjem istih se jačaju međunarodna i regionalna partnerstva i unapređuje kolektivna bezbednost. Ovakav vid saradnje je od ključnog značaja u rešavanju globalnih izazova i održavanju mira i stabilnosti.

Dostupnost informacija u današnjem vremenu doprinosi potrebi za transparentnošću kontrolisanih finansijskih izdavanja za sistem odbrane. Ovakav pristup doprinosi očvršćivanju poverenja među građanima i podstiče odgovornost unutar vlade. Najvažniji cilj koji se na taj način postiže jeste izgradnja i očuvanje sigurnosti i prosperiteta građana.

Cilj sprovedenog istraživanja je da analizom iznosa, trendova i prioriteta u finansiranju sistema odbrane u SAD-u, Velikoj Britaniji i Nemačkoj u periodu 2020–2024. godine, uoče kako su se menjala izdvajanja za odbranu u analiziranim državama tokom posmatranog perioda i koje razlike postoje u pristupu budžetiranju odbrane? Koristeći metodu kvantitativne analize budžetskih izdvajanja, uz grafičko i tabelarno prikazivanje ključnih podataka, sa fokusom je na identifikaciji strateških prioriteta, investicija u modernizaciju, kao i odnosu država prema NATO standardima.

2. FINANSIJSKA IZDVAJANJA ZA SISTEM ODBRANE VELIKE BRITANIJE U PERIODU OD 2020. DO 2024. GODINE

Velika Britanija izdvaja deo svog nacionalnog budžeta za finansiranje sistema odbrane radi ulaganja u osoblje, opremu, operacije, istraživanja i razvoj i infrastrukturu. Odnos ulaganja se definiše kroz složeni proces koji uzima u obzir različite faktore kao što su pretnje nacionalnoj bezbednosti, strateški prioriteti i budžetska ograničenja. Vlada Velike Britanije u suštini definiše svoje planove potrošnje za odbranu strateškim dokumentima kao što su Strateški pregled odbrane i bezbednosti i Dokument o komandi odbrane.

Opređeljena sredstva za sistem odbrane Velika Britanija koristi u sledećim ključnim oblastima: osoblje (sredstva se dodeljuju za regrutaciju, obuku i održavanje vojnog osoblja u svim rodovima i vidovima oružanih snaga, uključujući kopnenu vojsku, mornaricu i vazduhoplovstvo), oprema i nabavka (sredstva se dodeljuju za nabavku, održavanje i modernizaciju vojne opreme i platformi, kao što su različiti sistemi naoružanja, vozila, avioni i brodovi), operacije i obuka (sredstva se dodeljuju za podršku izvođenju vojnih operacija, vežbi i aktivnosti procesa obuke), istraživanje i razvoj (ulže se u inovacije odbrambenih tehnologija) i infrastruktura i podrška (sredstva se dodeljuju za održavanje i razvoj vojnih baza, objekata i infrastrukture u celini. (Foley, Brooke-Holland, & Mills, 2025)

U periodu od 2021. godine do 2022. godine od strane Velike Britanije utrošeno je 51 milijardi funti na odbranu, što predstavlja 1,9 milijardi funti više nego godinu dana ranije. Na pregledu potrošnje 2020. godine, Ministarstvu odbrane Velike Britanije odobreno je četvorogodišnje poravnanje kroz odobrenje dodatnih 16,5 milijardi funti novčanih sredstava za budžet sistema odbrane u periodu od 2020. do 2025. godine (Tabela 1).

Tabela 1: Finansijska izdvajanja za sistem odbrane Velike Britanije u periodu od 2020. do 2024. godine. (Foley, Brooke-Holland, & Mills, 2025; NATO 2023: 15)

Država	2020	2021	2022	2023	2024
Velika Britanija (učešće izdataka u ukupnom BDP)	49,1 mlrd € (2.1%)	51 mlrd € (2.2%)	54 mlrd € (2.3%)	58 mlrd € (2.3%)	56 mlrd € (2.4%)

U svetlu trenutne situacije na globalnom nivou, gde protežira ruska invazija na Ukrajinu, u okviru izdataka za odbranu u prolećnom budžetu za 2023. godinu odobreno je dodatnih 5 milijardi funti, kao i dodatnih 2 milijarde funti godišnje u periodu od 2027. do 2028. godine, što će predstavljati povećanje potrošnje od ukupno 11 milijardi funti. Ovakvim postupanjem godišnji budžet za sistem odbrane biće za 5.8 milijardi funti veći, te će iznositi 51,7 milijardi funti u periodu od 2024. do 2025. godine (Tabela 1).

Kao članica NATO saveza, Velika Britanija je u obavezi da izdvoji 2% svog bruto domaćeg proizvoda za odbranu, a u 2022. godini bila je samo jedna od devet članica NATO saveza koje su dostigle cilj izdvajanja od 2,1% bruto domaćeg proizvoda za odbranu (Tabela 1). (NATO 2023: 15)

Sve informacije o ulaganjima u sistem odbrane Velike Britanije dostupne su u godišnjem dokumentu o resursima Ministarstva odbrane (MOD). Limit ukupnih resornih rashoda (TDEL) je najistaknutiji izvor koji pokazuje potrošnju u oblasti odbrane. U monetarnom smislu, potrošnja na sistem odbrane u periodu od 2021. do 2022. godine iznosila je 51 milijardi funti, što je realno povećanje od 1,9 milijardi funti u odnosu na prethodnu godinu. Značajan deo povećanja potrošnje u periodu od 2022. do 2023. godine može se prepisati primeni MSFI 16, računovodstvenog standarda čijom primenom se održava drugačiji prikaz strukture

rashoda te podaci Ministarstva odbrane za ovu godinu pokazuju dodatnih 3 milijardi funti kao rezultat te implementacije.

3. FINANSIJSKA IZDVAJANJA ZA SISTEM ODBRANE NEMAČKE U PERIODU OD 2020. DO 2024. GODINE

Izdvajanja Nemačke za sistem odbrane u navedenom periodu igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju nacionalne bezbednosti i održavanju mira u regionu. Kao jedna od vodećih evropskih država, ona prepoznaje važnost jake odbrambene sposobnosti i svoju poziciju u aktuelnosti sve složenijih uticaja. Finansiranje Nemačkog odbrambenog sektora tokom ovog perioda je neophodno i strateško ulaganje u očuvanje interesa zemlje. Bezbednosni izazovi sa kojima se suočavaju obuhvataju porast nedržavnih aktera, sajber pretnji, migracija stanovništva, regionalne sukobe čime se dodatno stavlja akcenat na značaj ulaganja u odbranu čime bi Nemačka mogla da podrži unapređenje svojih vojnih kapaciteta, modernizaciju opreme i usvajanje i razvoj najmodernijih i najnaprednijih tehnologija u susret novim pretnjama.

Tabela 2: Finansijska izdvajanja za sistem odbrane Nemačke u periodu od 2020. do 2024. godine. (Federal Ministry of Defence, 2024)

Država	2020	2021	2022	2023	2024
Nemačka (učešće izdataka u ukupnom BDP)	46 mlrd € (1.3%)	47 mlrd € (1.4%)	51 mlrd € (1.5%)	50 mlrd € (1.4%)	52 mlrd € (1.5%)

Investiranje u odbranu doprinosi i kolektivnoj sposobnosti NATO-a i Evropske unije, a kao članica ovih međunarodnih entiteta Nemačka ima obavezu da izdvoji definisana sredstva za ulaganje u sistem odbrane. Mimo toga, svojim ulaganjima kao i Velika Britanija, Nemačka osnažuje partnerstvo sa drugim članicama i podstiče stabilnost i saradnju u regionu. Nemačka kao članica NATO-a ima odgovornost da doprinese naporima kolektivne odbrane. Uzimajući u obzir konstantnu evoluciju bezbednosnih pretnji potrebno je izdvojiti dovoljno resursa za suprotstavljanje svim izazovima. Statistički podaci pokazuju da Nemačka teži da usaglasi svoje ulaganje u sistem odbrane sa standardima NATO alijanse, odnosno ranije pomenutih 2% bruto društvenog proizvoda, što ukazuje na posvećenost države da ispuni svoje obaveze u okviru ove međunarodne organizacije, ali i da prepozna svoje mesto i ulogu na globalnoj sceni. Nemačka je u 2020. godini uložila u sistem odbrane 46 milijardi evra, u 2021. godini 47 milijardi evra, u 2022. godini 51 milijardu evra, u 2023. godini 50 milijardi evra, dok je u 2024. godini izdvojila ukupno 52 milijarde evra (Tabela 2). (Federal Ministry of Defence, 2024)

4. FINANSIJSKA IZDVAJANJA ZA SISTEM ODBRANE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA U PERIODU OD 2020. DO 2024. GODINE

Poslednjih godina pitanje finansiranja odbrane postalo je tema od velikog značaja i pitanje skoro svih debata u Sjedinjenim Američkim Državama, koje kao globalna supersila igraju ključnu ulogu u održavanju globalne stabilnosti i bezbednosti. Stoga, od suštinskog je značaja da se razume značaj finansiranja odbrane ove zemlje. Cilj koji opravdava ulaganje u sistem odbrane je podrška međunarodnim aktivnostima i procesima u kojima su Sjedinjene Američke Države kao pokretač ili učesnik, te je neophodno održati visok nivo jake i sposobne vojske. Samim tim, predviđena finansijska sredstva omogućavaju modernizaciju sistema naoružanja i opreme, zapošljavanje i obuku pripadnika, razvoj naprednih tehnologija i održavanje vojnog aparata kojim raspolažu.

Tabela 3: Finansijska izdvajanja za sistem odbrane Sjedinjenih Američkih Država u periodu od 2020. do 2024. godine. (Peter G. Peterson Foundation, 2023)

Država	2020	2021	2022	2023	2024
SAD (učešće izdataka u ukupnom BDP)	732 mlrd \$ (3.2%)	741 mlrd \$ (3.3%)	801 mlrd \$ (3.5%)	816 mlrd \$ (3.4%)	850 mlrd \$ (3.6%)

Prema dostupnim statističkim podacima, američki odbrambeni budžet u 2020. godini iznosio je 738 milijardi dolara, što je činilo približno 3,4% bruto domaćeg proizvoda zemlje. (Peter G. Peterson Foundation, 2023) Ova značajna izdvajanja u sistem odbrane odražavaju veličinu vojne sile kojom

Sjedinjene Američke Države raspolažu kao i troškove podrške tekućim operacijama u zemlji i inostranstvu. Težište se stavlja na modernizaciju opreme, unapređenje programa obuke, istraživanje i razvoj. Samu brojnost govore pokazatelji da su oružane snage Sjedinjenih Američkih Država u 2020. godini na raspolaganju imale gotovo 1,3 miliona aktivnog osoblja, 800 hiljada rezervnih pripadnika i oko 750 hiljada vojnih službenika, pritom ne računajući skoro 200 hiljada penzionisanih rezervista, oko 41 hiljadu aktivnih pripadnika obalske straže i oko 6 hiljada lica u pripravnosti. Tendencija ulaganja u sistem odbrane beleži porast iz godine u godinu te je u 2021. godini budžet za sistem odbrane iznosio 740,5 milijardi dolara, a u svetlu novonastalih situacija u svetu, visina odobrenih sredstava u 2023. i 2024. godini je zabeležila značajan porast, odnosno 856 milijardi dolara i 900 milijardi dolara (Tabela 3).

Komparativnom analizom finansijskih izdvajanja za sistem odbrane Velike Britanije, Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država u periodu od 2020. do 2024. godine, može se zaključiti da Velika Britanija beleži stabilan rast u skladu sa NATO ciljevima od 2% BDP-a. Nemačka pokazuje povećana ulaganja naročito nakon 2022. godine, usled promenjenih bezbednosnih uslova u Evropi. SAD zadržavaju najveći apsolutni iznos, sa tendencijom kontinuiranog rasta zbog globalnih obaveza i tehnološke modernizacije (Grafikon 1).

Grafikon 1: Učešće finansijskih izdvajanja u okviru BDP-a za sistem odbrane Velike Britanije, Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država u periodu od 2020. do 2024. godine

Pored identifikovanih razlika u iznosima i dinamici ulaganja, uočeni su različiti nacionalni prioriteti. SAD ostaju globalni lider po apsolutnom iznosu izdvajanja, dok Velika Britanija i Nemačka usklađuju svoje budžete sa NATO preporukama. Dalja istraživanja mogu obuhvatiti i druge faktore, kao što su unutrašnjepolitički stavovi prema potrošnji na odbranu, kao i detaljnije poređenje efikasnosti korišćenja sredstava.

5. ZAKLJUČAK

Statistika finansiranja odbrane sama po sebi ne daje potpunu sliku o vojnim sposobnostima određene zemlje. Faktori, kao što su tehnološki napredak, vojni savezi i efikasnost potrošnje na odbranu takođe igraju ključnu ulogu. Međutim, analizom statistike finansiranja odbrane može se steći izvestan uvid u prioritete jedne države i njenu posvećenost nacionalnoj bezbednosti.

Poređenjem statističkih podataka o finansiranju odbrane u Velikoj Britaniji, Nemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama otkriveni su različiti nivoi ulaganja u sistem odbrane. Dok se Velika Britanija i Nemačka trude da održe i dostignu usaglašeni nivo ulaganja, Sjedinjene Američke Države se ističu daleko većom količinom sredstava koje ulažu u sistem odbrane. Ovakvi pokazatelji označavaju različite pristupe i prioritete, odnosno mogu ukazivati na planirane strategije planiranja i razvoja.

Na prostoru evropskog kontinenta Velika Britanija je konstantno jedan od najvećih potrošača na odbranu, dok se Nemačka sa druge strane suočava sa kritikama jer ne ispunjava postavljene NATO standarde. Nasuprot tome Sjedinjene Američke Države su konstantno najviše ulagale u svoj sistem odbrane čime održavaju svoju globalnu vojnu dominaciju i štite svoje interese širom sveta.

Upoređujući ove tri zemlje, možemo uvideti različite strategije koje se sprovode u cilju obezbeđivanja pre svega nacionalne bezbednosti, uz uspostavljanje ravnoteže između potrošnje na odbranu i drugih oblasti koje su od nacionalnog značaja. Iako je odbrana ključna, ne bi trebalo da zaseni ulaganja u druge segmente poput

obrazovanja, zdravstva i infrastrukture. Efikasnom raspodelom resursa, može se postići sveobuhvatni pristup nacionalnoj bezbednosti i obezbediti dobrobit svih građana.

Potrošnja na odbranu je složeno pitanje koje zahteva pažljivo razmatranje. Posmatrajući date primere može se zaključiti da ulaganje u odbranu doprinosi: saradnji na međunarodnom nivou što donosi napredne tehnologije i znanja koje poboljšavaju kapacitete oružanih snaga, otvaranju novih radnih mesta i obuka što pozitivno utiče na vojnu industriju i doprinosi razvoju stručnog kadra za odbrambenu industriju, ojačavaju se položaji na međunarodnoj sceni i smanjuju se rastuće napetosti i sukobi.

LITERATURA

Federal Ministry of Defence. (2024). Defence budget figures 2020–2024. BMVg.de. <https://www.bmvg.de/en/topics/finance>.

Foley, N. M., Brooke-Holland, L. & Mills, C. (2025) UK defence spending. House of Commons Library. Research Briefing. 28. May. 2025. <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8175/CBP-8175.pdf>

Mettam, G.R., & Adams, L.B. (2009). How to prepare an electronic version of your article. In B. S. Jones, & Federal Ministry of Defence. (2024). Defence budget figures 2020–2024. BMVg.de. <https://www.bmvg.de/en/topics/finance>.

NATO (2023) Defence expenditure of NATO countries (2014-2022). The North Atlantic Treaty Organization. 21. Mar.2023. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_212891.htm and https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2023/3/pdf/230321-def-exp-2022-en.pdf.

Peter G. Peterson Foundation. (2023, April 28). Budget Basics: National Defense. Pgpf.org. <https://www.pgpf.org/budget-basics/budget-explainer-national-defense> .

Sojanović, S., Nikolić, S. (2009) Nova globalna podela moći. Beograd